

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	618
Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası assistenti
muxamedjanovamaxfuz@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish hamda boshqaruv mexanizmini takomillashtirishning dolzarb masalalari o'rganilgan. Kichik biznes iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutib, aholi bandligini ta'minlash, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish va iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashda asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlari faoliyatida raqobatbardoshlikni yanada kuchaytirish hamda boshqaruv tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurati mavjud. Tadqiqot barcha hududlar misolida olib borilib, viloyatlardagi kichik biznes subyektlarining joriy holati o'rganilgan, ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlangan va samarali amaliy chora-tadbirlar taklif etilgan. Bunda kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari hamda huquqiy-me'yoriy hujjatlar tahlil qilinib, ularning samaradorligini yanada oshirish yo'llari belgilangan. Maqolada boshqaruv mexanizmlarini innovatsion yechimlar asosida takomillashtirish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va kadrlar salohiyatini yuksaltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari kichik biznes subyektlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish va hududiy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, raqobatbardoshlik, boshqaruv mexanizmi, tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, investitsiya.

Abstract. This article examines current issues related to enhancing the competitiveness of small business entities and improving their management mechanisms. Small business is regarded as an important driver of economic development and one of the key instruments for ensuring employment, promoting regional socioeconomic development, and strengthening economic stability. At the same time, there is a growing need to further improve the competitiveness of small businesses and align their management systems with modern requirements. The study was conducted across all regions, identifying the current state of small business entities, determining the main factors influencing their development, and proposing effective measures for their advancement. In this context, government programs as well as legal and regulatory documents aimed at supporting small business development were analyzed, and ways to enhance their effectiveness were identified. The article also provides practical recommendations for improving management mechanisms based on innovative solutions, the rational use of financial resources, and the development of human capital. The findings are significant for increasing the economic efficiency of small business entities and ensuring the sustainable development of regional economies.

Key words: small business, competitiveness, management mechanism, entrepreneurship, economic development, innovation, investment.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и совершенствования механизмов управления ими. Малый бизнес рассматривается как важный фактор экономического развития и один из ключевых инструментов обеспечения занятости населения, активизации социально-экономического развития регионов и укрепления устойчивости экономики. Наряду с этим возрастает необходимость дальнейшего повышения конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и совершенствования системы управления в соответствии с современными требованиями. Исследование проведено на примере всех регионов, в ходе которого определено текущее состояние субъектов малого бизнеса, выявлены основные факторы, влияющие на их развитие, и предложены эффективные меры по его стимулированию. В этой связи

проанализированы государственные программы, а также правовые и нормативные документы, направленные на развитие малого бизнеса, и определены пути повышения их результативности. В статье разработаны практические рекомендации по совершенствованию механизмов управления на основе инновационных решений, рационального использования финансовых ресурсов и повышения кадрового потенциала. Полученные результаты имеют важное значение для повышения экономической эффективности субъектов малого бизнеса и устойчивого развития региональной экономики.

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, механизм управления, предпринимательство, экономическое развитие, инновации, инвестиции.

KIRISH

Iqtisodiy rivojlanishning asosiy lokomotivlaridan biri hisoblangan kichik biznes va tadbirkorlik sohasi, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholini bandlik bilan ta'minlash hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi mavjud masalalarni hal etishda muhim o'rin tutadi. Xususan, kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, ichki bozorda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham kichik biznes sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida kichik va xususiy biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida sezilarli ijobiy natijalarga erishildi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni¹ bu boradagi ustuvor yo'nalishlarni belgilab bergan muhim hujjatlardan biridir.

Mazkur farmon va boshqa tegishli qarorlarda kichik biznesni rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlari uchun soliq va moliyaviy qulayliklar yaratish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish, nazorat va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini joriy etish orqali kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini yanada oshirish vazifasi ilgari surilgan.

Biroq amaliyotda kichik biznes subyektlari moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi, raqamli texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmagani kabi omillar bilan to'qnash kelmoqda. Mazkur holatlar kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish va uning barqaror rivojlanish sur'atlarini kengaytirishga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Kichik biznes subyektlari faoliyatida mavjud ushbu masalalarni samarali hal etish uchun boshqaruvning innovatsion usullarini joriy etish, moliyaviy va kreditlash mexanizmlarini soddalashtirish, shuningdek, kadrlar salohiyatini oshirish zarur. Ayniqsa, hududlar kesimida kichik biznes rivojlanishini rag'batlantirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning ahamiyati shundan iboratki, kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish orqali hududlarning iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish va mahalliy aholi farovonligini yuksaltirish mumkin. Shuningdek, ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishini ta'minlashda boshqaruv mexanizmlarining tutgan o'rni va ahamiyati yoritiladi.

Tadqiqot davomida mahalliy hokimiyat organlari, kichik biznes subyektlari rahbarlari, iqtisodchi ekspertlar va boshqa manfaatdor tomonlar ishtirokida ekspert so'rovlari, statistik ma'lumotlar hamda boshqa tahliliy usullardan foydalanish nazarda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Kichik biznes subyektlari faoliyatining samaradorligini oshirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mazkur yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish, boshqaruv samaradorligini ta'minlash hamda bozor sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Jumladan, Maykl Porter²ning raqobat strategiyasi nazariyalari biznes subyektlari uchun fundamental metodologik asos hisoblanadi. Porterning ta'kidlashicha, raqobat ustunligiga erishish uchun biznes subyektlari xarajatlarni minimallashtirish yoki differensiyalashuv strategiyasi orqali bozordagi mavqeini mustahkamlashi mumkin. Olim tarmoqdagi raqobat muhitini tahlil qilish uchun "beshta kuch" modelini taklif etgan bo'lib, unga tarmoq ichidagi raqobat darajasi, o'rinbosar mahsulotlar tahdidi, yangi raqobatchilar kirib kelish ehtimoli, yetkazib beruvchilarning ta'siri va xaridorlarning bozordagi mavqe kiradi. Mazkur yondashuv firma faoliyat

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

yuritayotgan tarmoqdagi imkoniyatlar va ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Porterning fikriga ko'ra, ushbu kuchlarning ta'siri qanchalik yuqori bo'lsa, kompaniyalarning narx va daromadni oshirish imkoniyatlari shunchalik cheklanadi. Aksincha, bu omillarning nisbatan muvozanatli bo'lishi korxonalar uchun qo'shimcha rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi.

Amerikalik iqtisodchi Piter Druker boshqaruv innovatsiyalarining biznes rivojlanishidagi ahamiyatini chuqur o'rgangan va innovatsiyalar orqali tashkilot faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini asoslab bergan. Uning yondashuvida innovatsiya nafaqat yangi mahsulot yaratish, balki boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish va bozor talablariga moslashish vositasi sifatida talqin etiladi. Bu qarashlar kichik biznes subyektlari uchun ayniqsa dolzarb bo'lib, ularning o'zgaruvchan bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, Filipp Kotler marketing strategiyalarini shakllantirish va biznes subyektlari raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha muhim ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan. Uning tadqiqotlarida bozorni segmentatsiya qilish, maqsadli auditoriyani aniqlash, iste'molchi ehtiyojlarini chuqur o'rganish hamda samarali marketing kommunikatsiyalarini yo'lga qo'yish kichik biznes subyektlarining muvaffaqiyat omillaridan biri sifatida baholanadi. Kotlarning yondashuvlari kichik biznes uchun bozorda o'z o'rnini topish, mijozlar bazasini kengaytirish va mahsulot hamda xizmatlar jozibadorligini oshirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy olimlardan S. S. G'ulomov kichik biznes subyektlarini boshqarish tizimlarini takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. U O'zbekiston sharoitida boshqaruv mexanizmlarining o'ziga xos jihatlarni tahlil qilib, kichik biznes faoliyatida strategik yondashuv, resurslardan oqilona foydalanish va bozor talablariga tezkor moslashish muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatib bergan. Olimning fikricha, ishbilarmon iste'molchilar bilan raqobatda ommaviy xaridorga yo'naltirilgan arzon mahsulot strategiyasini yoki ixtisoslashgan xaridorlar uchun mo'ljallangan yuqori sifatli mahsulot strategiyasini tanlashi mumkin. Bunda tadbirkor investorni o'z mahsulotining raqobatchi tovarlarga nisbatan ustun jihatlarga ishontira olishi lozim. Agar birinchi strategiya tanlansa, afzalliklar arzon xomashyo, kam transport xarajatlari va maqbul ishchi kuchi bilan izohlanadi. Agar ikkinchi strategiya tanlansa, unda mahsulotning sifati, yangiligi va iste'molchi uchun yaratilgan qo'shimcha qiymat asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi³.

Mazkur ilmiy qarashlar va tadqiqot natijalari kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va ularning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi faoliyat samaradorligini kuchaytirishda muhim nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy metodologik asosini tizimli yondashuv tashkil etdi. Mazkur yondashuv kichik biznes subyektlari faoliyatining barcha jihatlarni o'zaro bog'liqlikda va yaxlit holda tahlil qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida qiyosiy-statistik tahlil hamda ekspert baholash usullaridan keng foydalanildi.

Tizimli yondashuv kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligi, boshqaruv samaradorligi, moliyaviy imkoniyatlari va tashkiliy rivojlanish omillarini kompleks tarzda o'rganishga xizmat qildi. Qiyosiy-statistik tahlil yordamida hududlar kesimida kichik biznes subyektlarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi hamda ularning rivojlanish tendensiyalari aniqlandi. Ekspert baholash usuli esa tadqiqot mavzusi bo'yicha amaliy tajriba va mutaxassislar fikrlarini umumlashtirish imkonini berdi.

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi axborotnomasida keltirilgan kichik biznes subyektlarining moliyaviy va iqtisodiy ko'rsatkichlaridan, shuningdek, ekspert so'rovlari natijalaridan keng foydalanildi. Mazkur ma'lumotlar asosida kichik biznes subyektlari faoliyatining joriy holati baholandi, ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi hamda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 1 201,6 mingtani tashkil etdi. Shundan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 493,0 mingta, yakka tartibdagi tadbirkorlar 284,4 mingta, dehqon xo'jaliklari 395,6 mingta, oilaviy tadbirkorlik subyektlari 5,6 mingta, hunarmandlar 22,1 mingta hamda import tovarlari sotuvchilari 0,9 mingta bo'ldi.

Mazkur ko'rsatkichlar kichik tadbirkorlik subyektlarining mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, kichik biznesning hududlar bo'yicha keng tarqalganligi aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va hududiy iqtisodiy faolligni rag'batlantirishda uning muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi (1-jadval).

3 Tadbirkorlik va kichik biznes. O'quv qo'llanma. G'ulomov S.S. / "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent -2002. 365 bet.

1-jadval. Faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni⁴ 2026-yil 1-yanvar holatiga, birlik

Hudud	Jami	Shundan: kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarini qo'shgan holda)	YATT, dehqon xo'jaliklari, oilaviy tadbirkorlar, hunarmandlar va import tovarlari sotuvchilar
O'zbekiston Respublikasi	1 201 612	492 993	708 619
Qoraqalpog'iston Respublikasi	56 942	24 466	32 476
Andijon	122 726	29 331	93 395
Buxoro	73 853	30 236	43 617
Jizzax	94 610	22 491	72 119
Qashqadaryo	68 367	37 899	30 468
Navoiy	40 970	21 018	19 952
Namangan	78 263	28 510	49 753
Samarqand	103 852	45 452	58 400
Surxondaryo	107 298	26 910	80 388
Sirdaryo	35 187	13 878	21 309
Toshkent viloyati	91 796	46 647	45 149
Farg'ona	93 394	41 870	51 524
Xorazm	91 884	27 746	64 138
Toshkent shahri	142 470	96 539	45 931

2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga nisbatan 31,7 birlikni tashkil etdi. Hududlar kesimida ushbu ko'rsatkichning eng yuqori darajasi Jizzax viloyatida 61,0 birlikni tashkil etgan bo'lsa, Toshkent shahrida 45,3 birlik, Xorazm viloyatida 44,8 birlik hamda Sirdaryo viloyatida 37,5 birlik qayd etildi. Mazkur holat ushbu hududlarda kichik tadbirkorlik faoliyatining nisbatan faol rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, 2025-yilning yanvar–dekabr oylarida 82,4 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz) tashkil etildi. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlil qilganda, yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy qismi savdo sohasiga to'g'ri kelib, ularning soni 30 205 tani tashkil etdi. Bundan tashqari, sanoat sohasida 10 490 ta, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 9 924 ta hamda yashash va ovqatlanish xizmatlari yo'nalishida 7 262 ta yangi subyektlar tashkil etilgan. Bu ko'rsatkichlar kichik biznesning iqtisodiyotning turli sohalarida faol shakllanib borayotganini tasdiqlaydi (2-jadval).

2-jadval. Faoliyat yuritayotgan, yuridik shaxs tashkil etmagan tadbirkorlik subyektlarining hududlar bo'yicha soni⁵ 2026-yil 1-yanvar holatiga

	Jami	shundan:				
		Yakka tartibdagi tadbirkorlik	Dehqon xo'jaliklari	Oilaviy tadbirkorlar	Hunarmandlar	Import tovarlari sotuvchilar
O'zbekiston Resp.	708 619	284 440	395 559	5 575	22 117	928
Qoraqalpog'iston Resp viloyatlar:	32 476	17 090	13 915	517	951	3
Andijon	93 395	26 233	64 909	140	2 088	25
Buxoro	43 617	17 401	24 383	336	1 474	23
Jizzax	72 119	27 186	42 205	138	2 564	26
Qashqadaryo	30 468	9 767	19 583	74	1 033	11
Navoiy	19 952	7 650	11 805	44	447	6
Namangan	49 753	19 908	27 379	50	1 990	426

4 Muallif ishlanmasi

5 Muallif ishlanmasi

Samarqand	58 400	23 327	33 301	271	1 496	5
Surxondaryo	80 388	29 792	47 930	551	2 090	25
Sirdaryo	21 309	8 025	12 775	40	465	4
Toshkent	45 149	16 710	27 465	120	845	9
Farg'ona	51 524	26 060	22 508	1 115	1 791	50
Xorazm	64 138	14 198	47 370	582	1 977	11
Toshkent sh.	45 931	41 093	31	1 597	2 906	304

2025-yilning yanvar-dekabrda YaIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining hajmi 923 514,6 mlrd so'mni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi hajmi dinamikasi⁶

2025-yilning yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng yuqori ulushi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 93,1%, qurilishda 75,6%, xizmatlar sohasida 47,2% va sanoatda 28,5% ni tashkil qildi.

2025-yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 383 886,1 mlrd so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi yoki sanoat ishlab chiqarishi umumiy hajmining 34,9%ini tashkil etdi. O'sish sur'ati 2024-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 114,8%ni tashkil qildi (2-rasm).

2-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoat ishlab chiqarishi hajmi dinamikasi⁷

2025-yil yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlikning chakana savdo aylanmasi hajmi 400 503,2 mlrd so'mni yoki umumiy hajmining 83,0%ini tashkil etdi. O'sish sur'ati 2024-yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 109,6%ni tashkil qildi (3-rasm).

3-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining jami transport faoliyatlaridagi ulushlari dinamikasi⁸

6 Muallif ishlanmasi

7 Muallif ishlanmasi

8 Muallif ishlanmasi

2025-yilning yanvar-dekabrida, avtomobil transportida yo'lovchi tashish xizmatlarining umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 90,6 % ni, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o'sish sur'ati 103,3 % ni tashkil qildi.

2025-yilning yanvar-dekabrida, avtomobil transporti yo'lovchi aylanmasining umumiy hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 95,5 % ni, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o'sish sur'ati 103,0 % ni tashkil qildi.

Kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati natijalari bo'yicha o'tkazilgan tanlanma kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra kichik korxonalar va mikrofirmalarning ishbilarmonlik muhiti holati tahlil qilinganda, korxonalar tomonidan o'zlarining umumiy iqtisodiy vaziyatini joriy davr uchun qulay deb baholagan korxonalar ulushi 2021-yilning yanvar-dekabrida 33,9%ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025-yilning yanvar-dekabrida esa 40,3%ga yetgan yoki 2021-yilning yanvar-dekabrida nisbatan 6,4 birlikka ko'paygan (4-rasm).

4-rasm. Kichik korxonalar va mikrofirmalarning yanvar-dekabr oylarida umumiy iqtisodiy holatining baholanishi dinamikasi⁹ (korxonaning joriy holati bo'yicha)

Shuningdek, iqtisodiy vaziyatini qoniqarli deb baholagan korxonalar ulushi 2021-yilning yanvar-dekabrida 58,8% bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025-yilning yanvar-dekabrida 53,5%ni tashkil qildi. O'z navbatida, iqtisodiy vaziyatini qoniqarsiz deb hisoblagan korxonalar ulushi esa 2021-yilning yanvar-dekabrida 7,3%ni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilning yanvar-dekabriga kelib bu ko'rsatkich 6,2%ni tashkil etdi (5-rasm).

5-rasm. Kichik korxonalar va mikrofirmalarning yanvar-dekabr oylarida umumiy iqtisodiy holatining baholanishi dinamikasi¹⁰

Kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati natijalari bo'yicha o'tkazilgan tanlanma kuzatuv ma'lumotlari asosida ularning ishbilarmonlik muhiti holati tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, korxonalar tomonidan o'zlarining umumiy iqtisodiy vaziyati yaqin uch oy ichida yaxshilanishini kutayotgan subyektlar ulushi 2021-yilning yanvar-dekabr oylarida 49,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilning yanvar-dekabr oylariga kelib bu ko'rsatkich 51,2 foizga yetgan. Mazkur holat kichik biznes subyektlarida istiqboldagi iqtisodiy faollikka nisbatan ijobiy kutishlar kuchayganini ko'rsatadi.

Shuningdek, iqtisodiy vaziyat o'zgarishsizligini qayd etgan korxonalar ulushi 2021-yilning yanvar-dekabr oylarida 46,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilning shu davrida bu ko'rsatkich 45,9 foizni tashkil etdi. Bu esa iqtisodiy muhitning barqarorligini baholayotgan subyektlar ulushi deyarli o'zgarmaganini anglatadi.

9 Stat.uz ma'lumotlari

10 Stat.uz ma'lumotlari

Ayni paytda, iqtisodiy vaziyat yomonlashishini kutayotgan korxonalar ulushi 2021-yilning yanvar–dekabr oylarida 4,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilning yanvar–dekabr oylariga kelib ushbu ko'rsatkich 2,9 foizgacha kamaygan. Ushbu o'zgarish kichik korxonalar va mikrofirmalar orasida salbiy iqtisodiy kutilmalarning qisqarganini va ishbilarmonlik kayfiyatining nisbatan yaxshilanganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, kichik korxonalar va mikrofirmalarning 2025-yil IV choragida o'tkazilgan kuzatuv natijalariga ko'ra, joriy davrdagi iqtisodiy vaziyatni qulay deb baholagan korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng yuqori ulushi savdo sohasida kuzatilib, 41,5 foizni tashkil etdi. Xizmatlar sohasida bu ko'rsatkich 40,8 foizga, sanoat sohasida esa 38,4 foizga teng bo'ldi (6-rasm).

6-rasm. Kuzatuvda ishtirok etgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning joriy davrda iqtisodiy vaziyatini baholash

Shuningdek, iqtisodiy vaziyatni qoniqarli deb baholagan korxonalarning eng ko'p ulushi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida – 56,7%ni, qurilishda – 55,1%ni va sanoatda – 54,8%ni tashkil etdi.

Iqtisodiy vaziyatni qoniqarsiz deb baholagan korxonalarning eng ko'p ulushi qurilishda – 7,3%ni, sanoatda – 6,8%ni va savdoda – 6,2%ni tashkil etdi (7-rasm).

7-rasm. Biznesga ishonch muhitini baholash¹¹

11 Stat.uz ma'lumotlari

Kichik tadbirkorlikning tarmoqlar bo'yicha ulushini shakllantirish tarmoq boshqarmalarining tegishli uslubiy nizomlari asosida amalga oshiriladi. Qoidalarga muvofiq kichik tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyatini hisobga olgan holda, amaldagi narxlarda amalga oshiriladi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan hajmlar o'zgarishi narx indeksi o'zgarishlarini inobatga olgan holda hisoblab chiqiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar asosida O'zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalar hamda takliflarni ilgari surish mumkin.

Avvalo, tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahrida kichik biznes subyektlari soni izchil o'sib bormoqda. Biroq hududlar, jumladan tumanlar kesimida o'sish sur'atlari hamda faoliyat samaradorligida ma'lum tafovutlar mavjud. Bu esa kichik biznesni rivojlantirishda hududiy yondashuvni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, kichik biznes faoliyati asosan savdo va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida jamlangani, ishlab chiqarish hamda logistika sohalarida esa rivojlanish imkoniyatlari hali to'liq ishga solinmaganini kuzatish mumkin. Mazkur holat iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha kichik biznes faoliyatini yanada muvozanatli rivojlantirish lozimligini anglatadi.

Tahlillar moliyalashtirish manbalari tarkibida bank kreditlari va xususiy mablag'larning asosiy o'rin tutayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, davlat subsidiyalari, grantlar va xorijiy investitsiyalar ulushini kengaytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bundan tashqari, kichik biznes subyektlari tomonidan yaratilayotgan ish o'rinlari, shakllanayotgan soliq tushumlari, shuningdek, ayollar va yoshlarning tadbirkorlikdagi faolligi hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa kichik biznesning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatli ham yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, har bir hududning, xususan, har bir tumanning mavjud resurs salohiyati, infratuzilma imkoniyatlari va iqtisodiy ixtisoslashuvidan kelib chiqib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hamda qishloq xo'jaligi yo'nalishlariga moslashgan kichik biznes klasterlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, moliyalashtirish darajasi nisbatan past bo'lgan hududlarda imtiyozli kreditlar, kafillik fondlari, startap grantlari va davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiya mexanizmlarini yanada kengaytirish zarur. Bu kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida transport-logistika infratuzilmasini izchil rivojlantirish, ushbu yo'nalishda kichik biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda eksportga yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirish lozim.

To'rtinchidan, kichik biznes subyektlari faoliyatida zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, raqamli boshqaruv platformalari, onlayn hisobot tizimlari, elektron soliq nazorati va CRM tizimlaridan foydalanishni kichik biznes ehtiyojlariga moslashtirish talab etiladi.

Beshinchidan, har bir hududda, ayniqsa tumanlar kesimida ayollar va yoshlar uchun alohida inkubatsion markazlar tashkil etish, ularning biznes ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali yangi tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va bandlikni oshirish imkoniyati kengayadi.

Umuman olganda, kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda kompleks va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish, hududlar rivojlanishini jadallashtirish hamda aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmon, 2022-yil 28-yanvar. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi https://lex.uz/ru/docs/-5841063?utm_source
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini yanada oshirish hamda aholi va tadbirkorlik subyektlariga ularni taqdim etish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-son Qarori, 2023-yil 24-may. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi <https://www.lex.uz/uz/docs/-6898706>
3. Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
4. Drucker, P. F. (2006). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: HarperBusiness.
5. Kotler, P. (2003). *Marketing Management*. Upper Saddle River: Pearson Education.

6. G'afurov, U. V. (2020). Kichik biznesning boshqaruv mexanizmlari. Toshkent: Fan.
7. Qosimov, R. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlik iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisod-moliya.
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Kichik biznes va tadbirkorlik statistik ko'rsatkichlari. Rasmiy statistik ma'lumotlar bazasi.
9. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. (2026). Main indicators of small business entities in the Republic of Uzbekistan. Rasmiy statistik to'plam.
10. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Small business of Uzbekistan. Statistik nashr.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>